

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОРТРЕТОВ В МАСЛЕ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503166>

Тореев Айдос

Магистрант 1 курса

НГПИ имени Ажинияз по специальности

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

В изобразительном искусстве методы изучения портретов в масле. Являются те методы которые использовали великие художники при обучении и объяснении портрета с помощью масла.

Рисуя портрет с маслом является большим задачей. То есть это задания нарисовать портреты в масле. Из масла портреты, картины получаются самыми красивыми как будто ожившая картонка или портрет какого то человека. К этим заданиям вставится условия такова что как надо рисовать, в каком виде надо рисовать, с чего начать, что надо использовать и другие. Но при этом методов обучения много чем и в других науках. И с этим же каждый метод обучает и воспитывает ребенка по своему.

Портрет нарисованная с помощью масла захватывает и удивляет каждого человека. Потому что портрет нарисованное с маслом это является шедевром и красочным которое вписывает в точь в точь как живое. А его методах обучении портретов с помощью масло можно нарисовать природу, портрет какого то человека или ученого, натюрморт, сезонную погоду, животных и даже здания.

В изобразительном искусстве методы изучения портретов в масле. Это не так сложно если научиться и быть внимательном в обучении или же в действии. Если слушать хорошо когда объясняют то у каждого человека получится нарисовать портрет с маслом. Для этого нужно самому тоже трудиться и фантазировать.

Методы изучения портретов в масле бывают разными например: наглядный метод, иллюстративный метод, практически метод и другие. Но они все дают возможность узнать о том как правильно нарисовать портрет с маслом. А с этими методами учителю будет легко объяснить что и до как. Потому что эти же методы дополняют учителя, а главную роль во всем играет учитель.

Если взять великих художников то зарубежный художник это Леонардо да Винчи рисовал Мона Лизу, Прекрасная Ферроньера, Иоанн Креститель, Богоматерь с Младенцем и святой Анной, Дама с горностаем, Портрет музыканта и другие.

Портреты в масле Леонардо да Винчи рисовал с интересом. Его картины были по своему красивыми не походе на других картин. В этих портретах, картинах скрывались все его душевные молчания. Он вписывал все в искусстве.

Если будем говорить об Узбекистанских художников то можно сказать об Кыдырбай Саипове. Который рисовал портреты с маслом. Если будем конкретно говорить о портрете то можно взять портреты великого человека Кыдырбай Саипова. Его портреты были насыщенными самыми не повторимыми и в том числе является гордостью каракалпаков. А в том числе Государственного музея имени И.Савицкого который расположена в Каракалпакстане. При этом этот музей занимает второе место по всему миру с портретами Кыдырбай Саипова.

Особенно Кыдырбай Саипов рисовал портреты людей с маслом: Агинбая, Байрама, портрет Абдреим ага, портрет А.Алламуратова, портрет жены Зауре. Эти портреты он рисовал в живую. Эти портреты сохранились до этого времени. Самое главное портрет его жены сохранилось в музее. Даже это портрет нарисован с маслом. Который является числе самыми популярными портретами. Потому что Кыдырбай Саипова всегда рисовал портреты с маслом они казались такими насыщенным, и в том числе как будто настоящими.

Выше говоренных портретов это портреты которых рисовал Кыдырбай Саипов. Именно с этими портретами он остался в памяти у каждого человека. Но не смотря на это Кыдырбай Саипов в эти портреты рисовал включая свой фантазия, иллюстрации и цветовую гамму с помощью масла. А особенно он туда добавил свою душевную красоту.

У великого художника Кыдырбай Саипова тоже по своему были методы рисования портретов с маслом. Но хотел показать ту красоту которая происходила в каракалпакском народе. При этом все методы по своему является актуальными и по своему обучает детей в любых обстоятельствах. Но для каждого предмета методы бывают разными по своей структуре и по своему объяснений.

С этим я хочу сказать то что каждый великие ученые, художники все люди того времен у нас остались в памяти с своими искусствами и

другими. Особенно с нарисованными портретами с помощью масла. И с этими же портретами их вспоминают люди и продолжают их пути используя их методы изучения портретов с помощью масла.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Турутина С. М., Лошеньков А. Б., Дьяченко С. П. Авангард, остановленный на бегу / Редактор М. Н. Григорьева. – Л.: Аврора, 1989. – 46,80 усл. печ. л. с. – 30 000 экз. – ISBN 5-7300-0223-8.
2. Сафо Ибрат. В музее искусств Нукуса под пейзажем обнаружен портрет // Узбекская служба Би-би-си. – 27 января 2012 года.